

СОЦИАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ВНЕДРЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Мухамедова Мохинур

магистр УзЖОКУ

Аннотация. Пропганда, агитация, поддержка, либо одобрение агрессивных моделей со стороны СМИ может иметь и более процессуальные последствия в виде отзыва лицензии, аккредитации, направления запросов в администрацию соцсети, сообщества для блокирования нежелательного контента, СМИ.

Ключевые слова. Общество, мораль, реакция, закон, свобода СМИ.

Abstract. Propaganda, agitation, support, or approval of aggressive models by the media can have more procedural consequences in the form of revocation of licenses, accreditation, sending requests to the administration of social networks, communities to block unwanted content, the media.

Key words: Society, morality, reaction, law, freedom of the media.

ВВЕДЕНИЕ

Общество – сложнейшее социальное понятие, терминологическая трактовка (толкование) которому дается по разным подходам, с философской, социологической, религиозной, историческом, правовом и др.

Общество строится на «трех китах»:

- морали;
- религии;
- праве[1].

Принято считать, что в первую очередь возникла мораль. Мораль была примитивна так же как и примитивны были межчеловеческие отношения, при этом в первобытную эпоху не было понятия общества, социума.

Развитие морали пришло со временем, когда более материализованные факторы переходили в нематериализованные и в последующем усложнялись. Так, причинение боли другому человеку, а также испытание боли на давало понятие того, что нельзя делать больно тому, кто может причинить боль в ответ тебе. Реакция – естественное биологическое явление в ответ на угрозу жизни и

здоровью. В последующем, понятие не причиняй боль тому, кто может причинить боль тебе переросло в религиозную догму «не убий»[2].

Окружающий мир интересовал человека помимо его обыденных хлопот, среди которых были поиск пищи, хранение и защита пищи, обеспечение собранности людей для получения лучшей добычи. Люди хотели найти ответы на окружающие их явления, откуда возникают проявления, которые далеки от них и неосязаемы, которые выглядят необычно. Так, среди них гроза, солнце, дождь, звезды, ветер и др.

Все эти интересы требовали с развитием человеческой физиологии и его умственных способностей объективных ответов. Именно поиск ответов приводил к тому, что то, что далеко и то, до чего невозможно притронуться, имеет важное качество – сверхъестественное, в силу чего возникло до-религиозное, языческое представление.

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Развитие религии же требовало его унификацию в виде единых норм, созданию единого писания – священного писания, что стало «атрибутом» большинства религий. Коран в Исламе, Библия в Христианстве, Тора в Иудаизме и др., при этом во всех основных религиях появилась строгая систематизация, единые каноны, требования, места поклонения, что было характерно и шло в ногу со временем, с новыми научными открытиями.

Параллельное развитие морали и религии усложняло социум, а также развивало появление и развитие понятия и феномена государства, что требовало регулирования общественных отношений помимо уже существующих норм морали и религии. Новым феноменом стало право (закон)[3].

Другим современным примером являются государства Ближнего Востока. Так, в ОАЭ, строго запрещены внебрачные дети. Подтверждены случаи, когда женщина, беременная на 9 месяце, у которой должны начаться роды, имела запрет на вход в родильный дом. Более того, до внесения изменений в Семейный закон (аналог Семейного кодекса Узбекистана) в 2020 году, рождение детей вне брака было уголовно-наказуемым деянием.

В этом параграфе важно было анализировать именно развитие общества, его становление со временем, а также анализ общества как феномена для поиска ответа на формирование общественного сознания и определения как появляются «антисоциальные» и «социальные» явления, на то, что есть «хорошо», а что есть «плохо»[4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Это важно. Важно с той точки зрения, что СМИ являются социальным образованием и изучение таких вопросов без тщательной аналитики, когда аналитика начинается с таких примеров как первобытное общество, а заканчивается и продолжается международным правом, Уставом ООН и др., прямо связано со СМИ, что является в высокой степени исключительно научно-философским и теоретическим анализом, которые дает возможность объективно исследовать феномен влияния СМИ на общество и общества на СМИ, с учетом того, что последнее является частью общества[5].

Пример Германии, законодательство которой максимально либерализовало вопросы семейных отношений и ОАЭ и ряда других государств, показательны в различном общественном восприятии. Безусловно, давать оценочные суждения представляется неуместным, так как каждое общество формируется с учетом особенностей государства, его народа, традиций, исторический факторов, культуры и менталитета.

При этом, объективно неагрессивная составляющая – рождение ребенка вне брака, не представляет общественной опасности, но может быть считаться, либо принята таковым в отдельно взятом обществе. В этом случае возникает также сложность квалификации того или иного явления агрессивной моделью, отклонением.

Но есть явления, называемые по-разному: антисоциальные, девиантные, антиобщественные, отклоняющиеся явления, но передающие основную суть – анти – то есть против чего-либо, чего-то.

При этом, есть социальные вопросы, которые разными обществами воспринимаются по-разному, что говорит о разнообразии общественного сознания в разных странах. СМИ одного государства, имеющее свои представительства и направления вещания в других государствах, как правило, транслируют ту позиционную линию, которую поддерживает то государство, где находится их штаб-квартира и где зарегистрированы они были изначально[6].

Возникает проблема. – проблема свободы СМИ и в выборе их тем освещения, а также в уважении аудитории охвата этими самыми СМИ, так как общества многообразны и невозможно один шаблон приложить к другому для получения единого прежнего результата. Примером могут послужить CNN Turk, которая часто критикуется турецкими политическими институтами из-за отдельных тематик, которые не коррелируют с позицией турецкого общества. Либо же более конкретные СМИ, которые подверглись блокировке в тех или иных странах.

В этом контексте и государство в лице его политических институтов и общество отвергают агрессивные модели поведения, явления в обществе. СМИ также необходимо соблюдать данные нормы[7].

В этой связи, на государственном уровне принимаются нормативные акты, которые регламентируют недопущение освещения в СМИ идей, явлений, которые представляют антисоциальную направленность. Данные законы вводят следующие виды ответственности:

- административную;
- уголовную[8].

В случае же, если в рамках СМИ, если его сотрудниками являются несколько человек и у этого СМИ имеется свой уставной документ, который регламентирует внутриорганизационные вопросы, межличностные отношения, то могут быть предусмотрены по трудовому или гражданскому законодательству определенного государства дисциплинарные меры ответственности в виде предупреждения, выговора, лишения премий и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При этом, пропаганда, агитация, поддержка, либо одобрение агрессивных моделей со стороны СМИ может иметь и более процессуальные последствия в виде отзыва лицензии, аккредитации, направления запросов в администрацию соцсети, сообщества для блокирования нежелательного контента, СМИ. Важно в этом вопросе не менять толкования, понятия, и подходить к вопросу объективно и с рациональным пониманием.

Примером может послужить СМИ, которое героизирует нацизм. Нацизм – общепризнанное зло во всем мире, законодательство практически всех государств запрещает реабилитацию нацизма, либо продвижением националистических идей, взглядов. Безусловно, крайне важно со стороны СМИ учитывать эти и другие составляющие, которые негативно сказываются на общественном сознании. - Такого рода деятельности со стороны СМИ не могут иметь одобрения и не подпадают под свободу слова, так как они направлены, на примере этого абзаца, на героизацию нацизма и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Эрназаров К.Т., Ирназаров Ш.К., Войтик Е.А. Формирование современной национальной модели журналистики узбекистана - Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15. № 1. С. 134-143.
2. Волкова, В. М. Роль СМИ во взаимодействии государства и общества / В. М. Волкова // Актуальные проблемы теории и практики психологии и социологии : Тезисы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Москва, 06–07 декабря 2017 года. – Москва: Издательство "Перо", 2017. – С. 280-284. – EDN VAGEYQ.
3. Попова, А. А. Влияние СМИ на общество / А. А. Попова, М. С. Борисенко // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы : Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Самара, 28 февраля 2019 года. – Самара: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2019. – С. 70-72. – EDN YUFJHV.
4. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СМИ В ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА - Хамракулова К.Х. В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей XXXI Международной научно-практической конференции. 2020. С. 318-320.
5. Волкова, В. М. Роль СМИ во взаимодействии государства и общества / В. М. Волкова // Актуальные проблемы теории и практики психологии и социологии : Тезисы III Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Москва, 06–07 декабря 2017 года. – Москва: Издательство "Перо", 2017. – С. 280-284. – EDN VAGEYQ.
6. Дониёров С.М. Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 10 (420). С. 92-98.
7. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЖУРНАЛИСТИКИ УЗБЕКИСТАНА Эрназаров К.Т., Ирназаров Ш.К., Войтик Е.А. - Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15. № 1. С. 134-143.
8. КОНВЕРГЕНЦИЯ В СМИ УЗБЕКИСТАНА: ФОРМАТ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Дониёров С.М. Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 10 (420). С. 92-98.
9. ЧЕГО ЖДЕТ ГОСУДАРСТВО ОТ СМИ? Ирназаров К.Т., Карташева О.В.В сборнике: Массмедиа России и зарубежных стран: глобальное и национальное. сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 156-166.